

КОМПЕТЕНЦИИ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА

Ахмедов Джалолиддин Орибович

доцент факультета физической культуры Андижанского государственного университета

Аннотация: В статье рассматривается компетентностный подход к воспитанию дошкольников состоит в подготовке растущей личности ребенка к жизни, овладении нравственными нормами и ценностями, необходимыми для решения важных жизненных задач, общения с другими людьми, в которых обеспечивается подготовка к формированию.

Ключевые слова: личностное развитие, ребенок, компетентность, деятельность, деятельность, образование.

ВВЕДЕНИЕ

Активность – это свойство ребенка. Все виды деятельности формируются на основе деятельности в образовательном процессе. Основными из них являются: реляционная деятельность, познание, деятельность с предметами, игра, обычная трудовая и учебная деятельность. Дети дошкольного возраста не сразу осваивают деятельность, осуществляемую посредством обучения и воспитания, а, наоборот, усваивают их постепенно под руководством воспитателя. Дошкольное образование и воспитание - вид непрерывного образования, направленный на обучение и воспитание детей, их интеллектуальное, духовно-нравственное, нравственно-эстетическое и физическое развитие, а также подготовку детей к общему среднему образованию и реализует образовательный процесс, направленный на обеспечение всестороннего развития ребенка с первого развивающего возраста до 7 лет.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В этом процессе необходимо уделять внимание формированию компетенций по направлениям детского развития никогда не потеряет своей актуальности . Ведь воспитание зрелого поколения – главный приоритет любой страны. По этому поводу наш первый президент Ислам Каримов сказал: «Каждое государство, каждый народ в образе своих детей, в образе подрастающего молодого поколения проявляет самые прекрасные качества этого народа, и его благородные мечты. Для него естественно видеть свою опору и сторонника, способного проявить мужество и самоотверженность в осуществлении».

На самом деле, чтобы обеспечить развитие нового Узбекистана в будущем, сегодняшнее поколение должно быть физически и психически здоровым и интеллектуально дееспособным. Это требование требует повышенного внимания к воспитанию и обучению подрастающего поколения в дошкольных образовательно-воспитательных организациях. В этих целях дальнейшее совершенствование системы дошкольного образования в нашей стране, укрепление материально-технической базы, расширение сети дошкольных образовательных учреждений, обеспечение квалифицированными педагогическими кадрами, коренное повышение уровня подготовки детей. Для школьного образования, обучения и воспитания была проведена важная работа по внедрению современных образовательных программ и технологий, созданию условий для всестороннего интеллектуального, нравственного, эстетического и физического развития детей.

22 декабря 2020 года принято Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об утверждении государственного стандарта дошкольного воспитания и обучения».

Закон «О дошкольном образовании и обучении» служит правовой основой для выполнения задач по формированию компетенций в сферах развития

ребенка. При этом усилены права и обязанности дошкольных образовательно-воспитательных организаций, воспитателей и родителей, служащие формированию компетенций направлений развития ребенка. В концепции развития системы дошкольного образования до 2030 года изучены существующие условия и возможности, недостатки формирования компетенций по направлениям развития ребенка, а также определены задачи, которые необходимо выполнить в этом процессе до 2030 года.

Также труды и лекции нашего первого президента Ислама Каримова и нашего нынешнего президента Шавката Мирзиёева служат методологической основой для изучения компетенций в сферах развития ребенка.

В связи с этим Ислам Каримов, архитектор независимости нашей страны, пишет в своем труде «Высокая духовность – непобедимая сила» свои способности, как он взаимодействует с окружающими людьми, как он себя чувствует среди сверстников, есть ли у него лидерские качества или нет, а при необходимости и его мировоззрение - все это прежде всего его врожденная природа, в то же время Жизненный опыт подтверждает на многих примерах, что оно неразрывно связано с воспитанием, полученным в семье. Поэтому роль и значение семьи, родители и окружающая среда отлично подходят для формирования компетенций в сферах развития ребенка.

В связи с этим наш Президент Шавкат Мирзиёев в своем обращении к Олий Мажлису и народу Республики Узбекистан[6] от 29 декабря 2020 года в установление третьего Ренессанса в новом Узбекистане включил дошкольные образовательные организации и семью в пяти столпах, а организации дошкольного образования в пяти столпах, они коснулись важных и ответственных обязанностей родителей и воспитателей в сотрудничестве.

В то же время И.В. Грошева, Л.Г. Евстафьева, Д.Т. Махмудова, Ш.Б. Набиханова, С.В. Пак, Г.Е. Джанпеисова, М.Р. Исхакова также разработала Государственную учебную программу дошкольного образовательного учреждения «Илк кадам» по этой теме. В этой программе каждая из компетенций в области развития ребенка рассматривается отдельно.

Сегодня мы работаем по государственным образовательным стандартам дошкольного образования и воспитания, принятым 22 декабря 2020 года, по формированию компетенций по направлениям развития ребенка. Согласно этому стандарту компетенции областей развития ребенка следующие:

физическое развитие и формирование здорового образа жизни;

социально-эмоциональное развитие;

речь, общение, навыки чтения и письма;

развитие познавательного процесса;

творческое развитие.

После завершения образовательной деятельности по направлению «Физическое развитие и формирование здорового образа жизни» ребенок 6-7 лет:

Выполняет физическую нагрузку в соответствии со своими возможностями и возрастными нормами физического развития;

умеет гармонично и целенаправленно выполнять различные двигательные действия; использует мелкую моторику в различных жизненных и учебных ситуациях;

контролирует свои действия с помощью органов чувств и эмоций;

применяет навыки личной гигиены;

знает основы здорового образа жизни и диеты;

Есть аспекты этих направлений, характерные и для наших программ дошкольного образования. Мы можем только понять различия в именовании. При этом особое значение по нашему стандарту имеет

компетенция «творческое развитие». Это не дается отдельно в японском дошкольном образовании.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Большое значение имеет уделение особого внимания творческому развитию ребенка. Потому что ожидается, что сегодняшние дети станут новаторами в будущем. Их интеллектуальный потенциал признан главной силой, которая обеспечит будущее развитие нашей страны, и именно поэтому им уделяется большое внимание. Система дошкольного образования в Китае обеспечивается государственными и частными учреждениями. Правительство Китайской Народной Республики поддерживает всестороннее развитие частных дошкольных учреждений. Несмотря на наличие общей образовательной программы для подрастающего поколения, существуют некоторые различия в процессе обучения детей в государственных и частных детских садах.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. В. Каримова. Социальная психология и практика. — Ташкент- 2009.
2. В. Каримова, О. Хаитов. Проблема социализации человека. - Ташкент- 2007.
3. Смельцер Н.И. Социология. — Москва- 1994.
4. Общая психология (Н. Зуфарова) Ташкент-2018.
5. Общая психология (М. Хайдарова) Ташкент-2018 .